

Ерзнкян Б.А., Иманов Р.А., Овсиенко В.В.

Москва, ЦЭМИ РАН

yerz@cemi.rssi.ru, lvova1955@mail.ru,

imanov@cemi.rssi.ru, vovs@cemi.rssi.ru

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ НЕФОРМАЛЬНЫХ И ФОРМАЛЬНЫХ ИНСТИТУТОВ

В ортодоксальной экономической теории – в ситуации ее обращения к институтам, что бывает не так часто, – принята следующая логика институционального развития: спонтанно возникшие институты, будучи неформальными по своему характеру, со временем обретают (если вообще обретают) все новых носителей и усиливаются до такой степени, что перед разработчиками институционального дизайна встает дилемма – оставить институты как есть или изменить их статус путем трансформации неформальных норм в формальные правила. Дальше теория особой нужды институтам не испытывает, полагая, по все видимости, что хорошо себя зарекомендовавшие в прошлом неформальные, а ныне уже ставшие формальными институты будут действовать в согласии с неформальной институциональной средой и прочими существующими формальными институтами, содействуя экономическому росту и шире – социально-экономическому развитию.

То, что взаимоотношения институциональных преобразований и экономического роста далеко не так однозначны, особого внимания не привлекают, приводя в результате к сознательному или неосознанному замалчиванию и, как следствие, нерешенности многих реальных проблем (Б.А.Ерзнкян, В.В.Овсиенко, Р.А.Иманов, 2019). Но это в ортодоксии, иное дело – гетеродоксальные подходы к экономической теории, для которых институты – это та данность, без учета которых понять истинный смысл развития невозможно.

Особый интерес представляет выявление логики развития формальных институтов и сопоставление ее со стандартной логикой неформального институционального развития.

Цель данной работы – определение направленности неформального и формального институционального развития с акцентом на проблемы развития, возникающие после трансформации неформальных институтов в формальные.

Логика неформального versus логика формального развития

Распространенная точка зрения на эволюционное институциональное развитие базируется на том, что возникшие в прошлом неформальные институты, став со временем достаточно укорененными в институциональной среде, могут быть преобразованы в формальные.

Что означает укоренение институтов и возможность их формализации?

Одним из объяснений на модельном уровне является введение в рассмотрение понятия *эволюционно стабильной стратегии* (evolutionarily stable strategy), введенное в научный оборот английским биологом Дж. Мейнардом Смитом (совместно с Дж. Прайсом) в 1973 г. для описания *видоспецифических признаков*, характеризующих поведение индивида в широком диапазоне *социальных ситуаций*, направленных на решение повторяющихся адаптационных задач (J. Maynard Smith, G.R. Price, 1973). Суть этой стратегии хорошо передает смысл устойчивого укоренения неформального института в системе институтов и следования ему все большим количеством носителей, а именно: если такую стратегию использует большинство индивидов, то никакая альтернативная стратегия не может ее вытеснить посредством механизма естественного отбора, даже если последняя более эффективна по Парето. По существу, такая стратегия превращается со временем в социальную норму, разделяемую все увеличивающимся числом ее носителей.

Другой известный пример: в местности без формально установленных и не подтвержденных иным образом правил уличного движения едут навстречу две машины. Чтобы им не столкнуться, нужно решить в какую сторону им свернуть. Платежная матрица такой, типично координационной, игры содержит два равновесия по Нэшу (они же равновесные по Парето исходы), иллюстрирующая полную неопределенность. Решение проблемы «взять влево или вправо» в разовой игре невозможно. Но в повторяющейся игре один из исходов может превратиться в эволюционно стабильную стратегию, если чаша весов склонится (что зависит от случая) в ту или иную сторону и эта сторона начнет обретать своих сторонников. В результате установится норма поведения, тем больше устойчивая, чем больше водителей будет ее придерживаться.

Развитие такого, неформального (скажем, правостороннего), института может длиться сколь угодно долго, во всяком случае до того момента, когда власти этой местности не примут решение узаконить, превратив его в соответствующий (правосторонний) либо противоположной направленности (левосторонний) формальный институт.

Можно ожидать, что формальное продолжение логики неформального развития приведет к институциональному усилению, в то время как внедрение логики, противоречащей предшествующему развитию, чревато, по всей вероятности, институциональным подрывом (Ерзнкян, 2017).

Сказанное, однако, следует понимать лишь в смысле возможности такого развития событий. Так, к примеру, институциональному усилению может помешать превращение взаимоотношений, строящихся на

доверительной основе, в формальные контрактные отношения, которые могут вызвать обратную реакцию у контрагентов. Так или иначе, но в каждом конкретном случае необходимо просчитать возможные риски, обусловленные сменой статуса института. А работе (R.Cooter, 1998) показано, каким образом должны действовать вводимые в действие экспрессивные законы, дабы они могли быть социальными нормами: для этого требуется *помимо прочего* интернализация этих норм со стороны экономических агентов. Став в действительности социальными нормами, такие институты, сохраняя статус формальных, могут действовать де-факто как неформальные, чем и определяется их характер социальных норм.

В итоге срабатывает *обратная* логика: вместо *прямой* логики превращения неформальных институтов в формальные, вводятся формальные институты, которые со временем выступают к тому же в роли неформальных, ибо поддерживаются не только внешним принуждением со стороны закона, но и внутренним – со стороны индивидуального морального кодекса.

Риски неформального и формального развития институтов

Для описания того, каким образом осуществляется социально-экономическое развитие, можно прибегнуть к понятию «институциональные изменения» (institutional change), которые служат для передачи смысла сложного, по Норту, процесса. Объяснение таково: «предельные изменения (changes at the margins) могут быть следствием изменений в правилах, неформальных ограничениях, в способах и эффективности принуждения к исполнению правил и ограничений. Более того, процесс институциональных изменений обычно носит инкрементный, а не дискретный характер» (Норт, 1997, с. 20). Что касается собственно понятия «институционального развития» (institutional evolution), то оно служит для демонстрации изменений, или эволюции, как передано в оригинальном варианте, институтов во времени. Такая эволюция может привести как к стабильности функционирования институциональной системы (набора формальных правил и неформальных норм), так и к ее деформации, чреватой многими рисками, которые можно охарактеризовать как обобщенную субъективную характеристику ситуации принятия решений в условиях неопределенности, отражающую возможность появления и значимости для принимающего решение лица ущерба, возникающего в результате последствий принятия того или иного решения (Г.Б.Клейнер, В.Л.Тамбовцев, Р.М.Качалов, 1997).

К наиболее часто встречающимся рискам можно отнести:

1) риски, обусловленные навязанным характером трансформируемых по рецептам Вашингтонского консенсуса формальных институтов, и неформальной системой институтов, присущих российской

действительности либо с досоветских времен, либо доставшихся в наследство от плановой экономики;

2) риски, вызванные подменой институтов и институциональной среды институциональными соглашениями;

3) риски, вызванные за пределами высоким уровнем транзакционных издержек доступа к закону и функционирования в его рамках, с одной стороны, и несовершенством законов и механизмов приведения их в действие, с другой;

4) риски, обусловленные «управленческим» характером российских корпораций с присущим им дискреционным поведением менеджеров;

5) риски, вызванные несоответствием побудительных стимулов различных участников контрактных взаимодействий и организационных форм институциональных соглашений;

6) риски, вызванные высоким уровнем транзакционных издержек рыночного и/или квазирыночного (межфирменного) взаимодействия;

7) риски, вызванные наличием системных изъянов подхода к экономике и ее инновационному развитию, порожденные аксиоматикой неоклассической теории и либеральной идеологии;

8) риски, вызванные наличием негативных внешних эффектов, в том числе отрицательного воздействия на окружающую среду;

9) риски, связанные с трансплантацией институтов, включая тех, что направлены на инновационное развитие страны;

10) риски «саботажа» процесса модернизации и инновационного развития;

11) риски смешения природы институциональных и технологических изменений;

12) риски игнорирования неидентичного характера рынков, в частности вследствие наличия институциональных особенностей;

13) риски дисбаланса трансформационного и транзакционного секторов российской экономики (Б.А. Ерзнкян, 2011, с. 6-22).

В завершение темы рисков отметим, что о них можно говорить в различных аспектах. Так, например, можно говорить о сугубо экономическом (хозяйственном) риске как искусственной экономической категории, совокупно отражающей меру реальности нежелательного отклонения от цели хозяйственной деятельности предприятия и объем, обусловленных этим отклонением потерь. Возможны различные способы представления этой меры отклонения от цели: например, в виде затрат или потерь экономического эффекта, связанных с реализацией определенного решения в условиях, иных по сравнению с теми, при которых решение было бы оптимальным (Р.М. Качалов, 2002).

Проблемы неформального и формального развития институтов

Перейдя от рисков к проблемам, рассмотрим некоторые из них, являющиеся предметом нашего особого интереса.

Проблема обоснования необходимости перехода от неформальных норм к формальным правилам. Необходимость такого перехода в общем случае должна быть обоснованной, ибо далеко не факт, что, будучи поддержанными в качестве неформальных, такие нормы будут играть ту же позитивную роль в качестве формальных правил. Так, на микро- и мезоуровне эффективность взаимодействия базирующихся на основе доверия контрагентов нередко ослабевает из-за психологических рисков, связанных со сменой неформального института доверия на формальный институт контрактации: у взаимодействующих сторон может возникнуть чувство надвигающегося оппортунизма. На макроуровне серьезные угрозы развитию таят в себе заимствования институтов – формальных, ибо только они и подлежат заимствованию. Так, к примеру, практически все страны, включая Россию, которые некритически следовали предписаниям Вашингтонского консенсуса вместо развития получили крах и деградацию. Для сравнения: страны, подобные Китаю, брали лишь то, что могло бы быть в согласии с их уже имеющейся институциональной системой. Другой пример: Южная Корея при модернизации приняла решение ориентироваться в качестве образца для имитации на *дзайбацу* – производственную систему довоенной Японии и не прогадала, чему свидетельством – современные *чеболи* (что примечательно, даже названия у них одинаковые, только одно в японском произношении, другое – в корейском).

Проблема адекватного институционального сопровождения процесса экономического роста и развития. В работе (Б.А.Ерзнкян, В.В.Овсиенко, Р.А.Иманов, 2019, с. 13) предлагается для обеспечения адекватности ориентироваться при выращивании, конструировании и/или заимствовании институтов на наличие *помимо прочего*: 1) гармонии или конгруэнтности созданных и/или заимствованных институтов с существующей институциональной (как формальной, так и неформальной) системой; 2) адекватности существующих механизмов принуждения к противодействию возможному оппортунизму.

Проблема состыковки прямой и обратной логик институционального развития. Если прямая логика «от неформальных институтов к формальным» не обделена вниманием исследователей, то этого нельзя сказать об обратной логике «от формальных к неформальным по факту», которая остается для них своего рода *terra incognita*. Между тем настоящее исследование рассчитано *в числе прочих* на привлечение внимания к данной тематике в надежде на решение многих из сопутствующих ей проблем.

Заключение

При смене статуса института от, скажем, неформального на формальный, возникает множество рисков и проблем, обусловленных неадекватным выбором момента смены, нерелевантностью вводимых формальных институтов, некритическим характером заимствований и т.д.

При этом прямая логика институционального развития «от неформальных институтов к формальным» может смениться обратной логикой «от де-юре формальных к де-факто неформальным». Но это в случае превращения их в фактически социальную норму; в ситуации же расхождения формальных институтов с неформальными вместо развития можно получить деформацию институтов вплоть до институционального подрыва.

Чтобы этого избежать или, по крайней мере, минимизировать возможные потери, необходимо принять во внимание множество сопровождающих изменения институциональных и социально-экономических рисков и связанных с ними проблем развития, некоторые из которых нашли отражение в настоящей работе.

Список использованной литературы:

1. Ерзнкян Б.А. Риски сознательной трансформации и/или нежелательной деформации институциональной системы российской экономики // Теория и практика институциональных преобразований в России / Сборник научных трудов под ред. Б.А. Ерзнкяна. Вып. 21. М: ЦЭМИ РАН, 2011, с. 6-24.
2. Ерзнкян Б.А. Институциональное усиление: три типа отношений // Журнал институциональных исследований, 2017, т. 9, № 1, с. 27–38. <https://doi.org/10.17835/2076-6297.2017.9.1.027-038>
3. Ерзнкян Б.А., Овсиенко В.В., Иманов Р.А. Институциональные преобразования, экономический рост и парадокс стационарности // Теория и практика институциональных преобразований в России / Сборник научных трудов под ред. Б.А. Ерзнкяна. Вып. 47. М.: ЦЭМИ РАН, 2019, с. 6-15.
4. Качалов Р.М. Управление хозяйственным риском. М.: Наука, 2002.
5. Клейнер Г.Б., Тамбовцев В.Л., Качалов Р.М. Предприятия в нестабильной экономической среде: риски, стратегии, безопасность / Под общ. ред. С.А. Панова. М.: ОАО «Изд-во «Экономика», 1997.
6. Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. М.: Фонд экономической книги “Начала”, 1997.
7. Cooter R. Expressive Law and Economics // CES Working Paper no. 161, April, 1998.
8. Maynard Smith J., Price G.R. The Logic of Animal Conflict // Nature, 1973, no. 246, pp. 15-18.